

Yeguada Latinoamericana: Performance feminista y disputa de representación

Claudia Macarena Leiva

Artista escénica – Investigadora independiente (Chile)

Resumen

El presente ensayo reflexiona sobre la acción performática La Yeguada Latinoamericana, realizada durante la marcha feminista del 6 de junio de 2018 en Santiago de Chile, como una práctica de intervención política y simbólica. Desde una perspectiva feminista y postcolonial, se analiza el cuerpo como soporte crítico y la performance como un lenguaje de disenso, así como las reacciones mediáticas y las controversias generadas al interior del propio movimiento feminista. Estas tensiones evidencian disputas en torno a la representación, la legitimidad y los límites de las prácticas artísticas en el espacio público.

Abstract

This essay reflects on the performative action La Yeguada Latinoamericana, carried out during the feminist march of June 6, 2018, in Santiago de Chile, as a form of political and symbolic intervention. From a feminist and postcolonial perspective, it analyzes the body as a critical support and performance as a language of dissent, as well as media responses and controversies generated within the feminist movement itself. These tensions highlight disputes surrounding representation, legitimacy, and the boundaries of artistic practices in public space.

Palabras clave

Performance feminista; Cuerpo político; Feminismo postcolonial; Movimientos sociales

Keywords

Feminist performance; Political body; Postcolonial feminism; Social movements

La “Yeguada Latinoamericana” es una colectiva convocada por la actriz y performance Cheril Linett, cuya acción hace referencia al proceso de colonización, cuando se introdujeron animales no originarios al territorio, con el objetivo de instrumentalizarlos, sometiendo sus movimientos y existencia para utilizarlos como tecnología militar.

En su manifiesto publicado en julio de 2018 en la revista Lobo Suelto, Cheril Linett señala que sus acciones performáticas establecen un cruce entre historia y corporalidad, utilizando sus propios cuerpos para representar las fragmentaciones, cosificaciones y etiquetamientos de la mujer como objeto de consumo. La performance hace referencia a la segunda expedición de Colón a América, en la que fueron traídas siete yeguas con el propósito de ser esclavizadas como máquinas de reproducción y carga.

A partir de este antecedente histórico, la acción problematiza que, las mujeres al ser categorizadas y reguladas por la tecnología política del cuerpo como “órganos reproductores”, se produce, a través del lenguaje, una mutilación simbólica hacia la elección del deseo y el placer de los cuerpos feminizados, lo que genera la anulación como seres sintientes, autónomas y portadoras de derechos.

La colectiva, a través de acciones en el espacio público, reapropia los lenguajes del arte y la performance para hacer política y militancia antiautoritaria, utilizando una serie de elementos significantes que representan el cuerpo como soporte crítico. Desde las diversas intervenciones que han realizado desde el 2017 —como la Marcha del Orgullo de Ser Tú Mism@ (1 de julio de 2017), la visita del papa Francisco (16 de enero de 2018) y el I Encuentro Internacional Performance Interdicta “Caída Común” (21 de marzo de 2018, Bolivia)— es en la marcha feminista del 6 de junio de 2018, que la colectiva comienza a hacer conocida a nivel nacional.

Imagén 1. Reportaje televisivo sobre la acción performática de *La Yeguada Latinoamericana* durante la marcha feminista. Noticiero de **Canal 13**, Chile, 17 de octubre de 2018.

En ese proceso de visibilización de la colectiva en diversos medios de comunicación y redes sociales, las mayoría de las personas cometaba que, aun cuando se definen como feministas, rechazan la manifestación, argumentando que este tipo de performance no representa al movimiento feminista.

Considerando que la “Yeguada Latinoamericana”, en su manifiesto público, menciona que en sus acciones incorpora elementos significativos sobre las fragmentaciones, cosificaciones y etiquetamientos de la mujer como objeto de consumo —uno de los lineamientos del movimiento feminista—, debemos problematizar: ¿cómo la performance feminista latinoamericana, a través de prácticas corporales y estéticas como las de *La Yeguada Latinoamericana*, disputa los regímenes de representación patriarcal y colonial sobre los cuerpos feminizados en el espacio público?

El movimiento social feminista tiene como objetivo hacer valer los derechos de las mujeres; sin embargo, las formas de comprender lo que significa “ser mujer”

generan cruces y tensiones entre los enfoques biológicos y sociales, considerando además la diversidad de contextos culturales y sociales. Estas diferencias producen múltiples interpretaciones y, en consecuencia, la coexistencia de diversas corrientes dentro del movimiento feminista.

Si bien los movimientos sociales, a través de acciones colectivas, buscan intervenir en las políticas públicas y en el orden social establecido, Arribas Lozano (2014) señala que las formas emergentes de imaginar y reinventar la política ya se venían desarrollando en proyectos experimentales y colaborativos en años previos. No obstante, estos procesos permanecían en márgenes minoritarios hasta la irrupción del movimiento 15M, convocado por diversos colectivos para que las personas se manifestaran en plazas de distintas ciudades de España. Este acontecimiento, conocido también como el movimiento de los indignados e iniciado el 15 de mayo de 2011, marca un momento en el que los movimientos sociales adquieren una expresión masiva.

En este contexto de expansión y diversificación de las formas de acción colectiva, al experimentar modos de cooperación entre distintas subjetividades sin negar sus diferencias, emerge el concepto de lo post-identitario y post-ideológico. En este marco, Anne McClintock (1994) advierte sobre la ubicuidad casi ritual del prefijo “pos(t)” en la cultura contemporánea —presente en nociones como poscolonialismo, posmodernismo, posestructuralismo, posmarxismo, posfeminismo y posnacionalismo, entre otras—, señalando que su uso reiterado permite a los autores evitar afirmaciones perentorias y totalizantes propias de enfoques triunfalistas en las ciencias sociales. En esta línea, Gustavo Lins Ribeiro (2003) sostiene que la proliferación del prefijo “pos(t)” no solo expresa una estrategia discursiva, sino que evidencia una crisis de época, particularmente en relación con la idea de un progreso histórico lineal.

De este modo, los movimientos sociales pueden comprenderse como espacios de experiencia y experimentación en los que se formulan nuevos problemas y

preguntas, y donde se inventan y ensayan respuestas alternativas. Operan así como laboratorios de innovación cultural que ponen en tensión la noción de progreso lineal e histórico, activando un trabajo cotidiano en torno a las representaciones sociales, la producción simbólica y los procesos y dispositivos de subjetivación, los cuales se configuran hoy como un ámbito clave de intervención para la acción colectiva.

Estas lógicas teóricas se expresan de manera concreta en la performance de La Yeguada Latinoamericana, donde el cuerpo se constituye en un dispositivo crítico que, a través de gestos, estéticas y de la ocupación del espacio público, pone en tensión los lenguajes normativos del género, del poder y de la política.

Estas tensiones se inscriben en la denominada cuarta ola del feminismo, la cual incorpora en la lucha por los derechos de las mujeres no solo la noción de “ser mujer” desde lo biológico, sino también desde la diversidad de identidades de género, manifestando una mayor articulación con los movimientos LGBT y queer. En este contexto, se defienden la liberación sexual, el derecho al placer y la resignificación de lo femenino y la feminidad más allá de las construcciones sociales normativas. Desde esta perspectiva, el cuerpo no se concibe como un objeto, sino como una manifestación situada de la acción, la experiencia y el sentido, donde cada persona define cómo habitarlo y exigir respeto sobre él.

En esta línea, Itziar Ziga (2009) plantea que la feminidad, lejos de ser un signo de subordinación, puede constituirse como una fuente de poder y autonomía, en tanto permite a las mujeres apropiarse de su imagen y de su manera de moverse en el mundo, desplazando la responsabilidad de la incomodidad o del juicio hacia quien observa desde una lógica patriarcal.

Estas tensiones también se expresan en los debates internos del feminismo contemporáneo, particularmente en torno a la relación entre elección, deseo y construcción social. Prácticas como el uso de escote, la adopción de estéticas tradicionalmente asociadas a lo femenino o decisiones vinculadas a la maternidad y al trabajo doméstico pueden ser interpretadas por algunas feministas como reproducciones de una construcción social patriarcal. Sin embargo, esta lectura se

vuelve problemática cuando invisibiliza la agencia de las propias mujeres y sus motivaciones subjetivas.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente considerar si dichas elecciones responden exclusivamente a mandatos culturales o si forman parte de procesos de experimentación, deseo e identificación personal que no pueden reducirse a una lógica de dominación. Debates similares surgen en torno al uso del hijab, ya que, desde miradas externas, a menudo se asume automáticamente la opresión, sin tener en cuenta que, para muchas mujeres, su uso constituye una decisión consciente vinculada a la gestión del cuerpo, la identidad y la interdependencia entre lo personal y lo colectivo.

Estas discusiones evidencian una de las tensiones centrales de la cuarta ola feminista: la necesidad de pensar los derechos y la libertad de las mujeres no solo desde una noción universalista, sino también desde una comprensión situada, cultural y plural de las experiencias femeninas.

Lamas (1986) señala que “el debate sobre lo innato o lo adquirido del comportamiento humano, también denominado debate naturaleza/cultura, se articula en torno a dos polos: la corriente neo-evolucionista y la culturalista, ambas orientadas a esclarecer la relación entre la evolución biológica y el comportamiento sociocultural. Las sociedades tienden a comprender sus propias divisiones internas mediante esquemas conceptuales que separan la naturaleza de la cultura, construyendo categorías que solo adquieren sentido en relación con su opuesto, como femenino/masculino o macho/hembra”.

Si comprendemos que la distinción entre lo natural y lo cultural constituye un debate permanente, y situamos este ensayo en el plano de lo cultural —considerando que la lucha por los derechos de las mujeres varía según los contextos históricos y sociales—, la antropología ha demostrado ampliamente que la asimetría entre hombres y mujeres adquiere significados distintos en las

diversas sociedades. Las actividades, limitaciones y posibilidades asociadas a los géneros no son universales, sino que varían de una cultura a otra. En este sentido, Lamas (1986) sostiene que “el rol de género se forma a partir del conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino”, las cuales se modifican según variables como la cultura, la clase social, el grupo étnico e incluso el momento generacional. Asimismo, la autora observa que “la comparación entre las culturas del Mediterráneo y las del norte de Europa revela concepciones de género complejas y específicas, que organizan ámbitos como el trabajo, el ocio y la actividad religiosa”.

En esta cuarta ola del feminismo, incluso al interior de los propios feminismos se disputan y problematizan las formas de comprender la necesaria liberación del cuerpo y del placer, históricamente regulados y condicionados por normas sociales, morales y estéticas, entre ellas la vestimenta. Desde esta perspectiva, el derecho fundamental de toda mujer —más allá de cómo decida vestirse o de la cultura a la que pertenezca— es no ser violentada, no ser violada y no ser asesinada. En este marco, lo que se entiende por “ser mujer” se construye de manera situada e individual, a partir de cada identidad de género, contexto cultural, experiencias, saberes y trayectorias de vida.

La coexistencia de estas diferencias produce múltiples interpretaciones sobre los derechos y las formas de habitarlos, lo que deriva en debates y tensiones incluso al interior de un mismo movimiento. En este sentido, los movimientos sociales no sólo disputan el orden político, sino que también definen el sentido de sus propias prácticas, reorganizando sus conceptos mediante procesos de resignificación simbólica. Como señala Arribas Lozano (2014), “uno de los planos fundamentales de acción de los movimientos sociales es renombrar el mundo de maneras alternativas, creando y resignificando códigos e imaginarios, relatos, ideas, mitos y figuras, ampliando así el campo de lo posible y lo pensable”.

Desde esta lógica, La Yeguada Latinoamericana evidencia en su manifiesto la existencia de un trabajo previo de reflexión colectiva, sustentado en referentes históricos y políticos, que se traduce en la incorporación consciente de elementos significativos en sus acciones performáticas. En este marco, la estética adquiere sentido como un lenguaje no verbal, donde el cuerpo opera como soporte crítico y comunicador de sentido, y donde el gesto (*gestus*) se configura como un elemento significativo capaz de articular significados que interpelan, tensionan y producen cultura en el espacio público.

A inicios del siglo XX, Bertolt Brecht, creador del teatro épico o teatro político, promovía un teatro comprometido con las causas sociales mediante los discursos en la dramaturgia y los *gestus* en la interpretación teatral, los cuales representan la situación social de una época determinada y a la que pertenece el personaje. El *gestus* posee un principio, un desarrollo y un fin, así como una dimensión denotativa (denota un gesto social y cotidiano) y una dimensión connotativa (proporciona un valor agregado y emblemático de una clase social determinada). Se concibe la imagen y el elemento material como un soporte corporal que identifica y transmite significantes, claramente reconocidos por las y los espectadores.

En este sentido, Valencia (2018) señala que “los elementos que componen la acción me son fácilmente legibles porque se conforman de varias capas y múltiples trayectorias comunes a mis recorridos como feminista transfronteriza: uso del cuerpo como soporte crítico, ocupación del espacio público, reapropiación de los lenguajes del arte y de la performance para hacer política y militancia antiautoritaria”.

En la lingüística estructural y en la semiótica, “Yegua” funciona como un elemento significativo, que denomina aquel componente material o casi material del signo lingüístico y cuya función es apuntar hacia el significado (representación mental o concepto que corresponde a esa imagen fónica). Saussure considera que el

significado es el “contenido” del significante, es decir, aquello a lo que apunta o refiere el significante. Por lo tanto, cualquier palabra —en este caso, «Yegua»— es el significante que apunta al significado, es decir, a la representación o concepto mental de lo que es una «Yegua». Más allá de la hembra del caballo, en términos sociales, la palabra “Yegua” se utiliza para denigrar o catalogar a una mujer.

En la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, para quien el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el concepto de significante desempeña un papel central en la comprensión de la estructura simbólica. Esta estructura se entiende a partir de sus propiedades mínimas, es decir, de su carácter de cadena, ya que está determinada por el lenguaje, el cual presenta leyes internas de composición que permiten su funcionamiento como una red de relaciones entre los elementos.

Desde esta perspectiva, la cultura puede ser comprendida como una estructura que opera de manera análoga al lenguaje. En palabras de Lévi-Strauss (1994), “el lenguaje aparece también como condición de la cultura en la medida en que ésta posee una arquitectura similar a la del lenguaje. Una y otra se edifican por medio de operaciones y correlaciones, es decir, de relaciones lógicas. De tal manera que el lenguaje puede ser considerado como los cimientos destinados a recibir las estructuras que corresponden a la cultura en sus distintos aspectos, estructuras más complejas a veces, pero del mismo tipo que las del lenguaje”.

Desde este lugar, y considerando la importancia del lenguaje, su significado y los elementos significantes, es posible comprender la acción de La Yeguada Latinoamericana como una intervención que busca provocar y despertar a las y los observadores, apelando a la identificación de códigos y gestos sociales profundamente naturalizados. En este sentido, el colectivo señala: “nos reconocemos como sujetas insumisas frente a esa construcción histórica que ha hecho el hombre blanco, heterosexual y cisgénero, el cual nos ha posicionado y calificado como inferiores, mutilando nuestra animalidad e instintos (...) re-inventamos nuestro modo de manifestarnos, siendo irreverentes e inmorales para la mayoría de las personas a quienes el Estado y la Iglesia tienen anestesiadas” (Linett, 2018).

Los elementos significantes que expone La Yeguada Latinoamericana en sus intervenciones, destinados a exponer sus discursos y desnaturalizar comportamientos naturalizados dentro del género femenino y la sociedad, han sido problematizados por quienes componen la acción. De este modo, se genera una crítica al permitir que las y los espectadores se identifiquen con ciertos elementos y, al mismo tiempo, se introduce una característica del teatro brechtiano: provocar el efecto de distanciamiento, de manera que el espectador pueda reconocer y analizar críticamente el gestus desde la desnaturalización.

Que el espectador sea consciente de que algo está naturalizado, o incluso que sea partícipe de ello, es una situación que socialmente no debería pasar desapercibida. Sin emitir juicios morales, el objetivo de los elementos significantes es que se observe la realidad social. En el caso de la acción La Yeguada Latinoamericana, se encuentra tan naturalizado el uso del término “yegua” incluso entre personas del mismo género femenino, que no se percibe la denostación ejercida hacia la mujer. Al componer la imagen junto con las fuerzas policiales, este lenguaje corporal y simbólico se convierte simultáneamente en una herramienta de opresión y de sumisión.

El hecho de que algunas mujeres, ya sea desde un punto de vista biológico o social, no puedan verse representadas a través de esta acción se explica por la profunda división dentro del propio movimiento feminista, entre la idea de cómo quiero que me respeten y la noción de que, simplemente, deben respetarme. Esta tensión interna ha sido históricamente señalada por diversas autoras. En este sentido, Ziga (2009) plantea:

“Hay algo que siempre me ha incomodado mucho en el movimiento de mujeres: un cierto pacto interno que desaconseja exteriorizar nuestras autocríticas. La excusa siempre es la misma: bastante nos atacan desde fuera como para ponérselo en bandeja. Todo esto, a pesar de que, como en cualquier otro colectivo de extrema izquierda, pones a

cuatro feministas a organizar algo y estarán divididas antes de terminarlo. Así somos la gente rebelde: no terminamos nunca de escindirnos”.

Si entendemos el movimiento feminista como un proceso histórico y cultural situado, resulta evidente que al interior de este siempre han existido diferencias. Conceptos como género, sexo, derechos y cuerpo no son categorías fijas, sino nociones que se encuentran en constante variación, resignificación e interpretación. Estas diferencias han generado debates y nuevos discursos que se transforman a lo largo del tiempo, sin que ello implique necesariamente una fragmentación negativa del movimiento. En este contexto, estas discusiones pueden entenderse como una verdadera disputa simbólica, donde se negocian significados, valores y representaciones sociales en torno al cuerpo y la autonomía de las mujeres.

En este contexto, la acción performática de La Yeguada Latinoamericana permite observar cómo las disputas al interior del feminismo no se producen únicamente en el plano discursivo, sino también en el terreno simbólico, corporal y estético. La performance irrumpe en el espacio público mediante prácticas corporales que desafían los regímenes de representación patriarcal y colonial sobre los cuerpos feminizados, utilizando la provocación y la incomodidad como estrategias políticas. La dificultad de algunas personas para sentirse representadas por esta acción no radica necesariamente en el contenido de sus demandas, sino en la forma en que estas son encarnadas y expresadas a través de lenguajes artísticos disidentes.

En este sentido, resulta esperable que, incluso entre personas que demandan respeto por su identidad de género, se reproduzcan prácticas de exclusión hacia otras mujeres con las que no se comparte la misma forma de manifestación. El desafío radica en avanzar hacia un horizonte en el que dejemos de definirnos exclusivamente por categorías como género, sexo, raza o condición social, y comencemos a reconocernos como seres humanos que merecen respeto, aun en la diferencia. No obstante, este ejercicio implica una dificultad profunda: aceptar a la otredad incluso cuando la otra parte excluye.

Más allá de las distintas interpretaciones sobre derechos, respeto, placer, liberación sexual y corporal, el motivo central de la lucha feminista continúa siendo que ninguna persona, independientemente de su edad, origen racial o étnico, estética o estereotipo de belleza, debe ser violentada ni violada. Al mismo tiempo, encasillar la violencia sexual exclusivamente como una problemática femenina puede invisibilizar otras formas de violencia, como aquellas ejercidas contra hombres, quienes muchas veces no se atreven a denunciarlas por temor a la estigmatización.

Finalmente, el movimiento feminista continúa en constante transformación y, al parecer, aún tiene un largo recorrido por delante. Su premisa fundamental —la igualdad de derechos— no es un concepto estático, sino una noción que varía según el contexto histórico, cultural y social, así como según la interpretación subjetiva de cada sujeto, sujeta o sujet“e”. En este sentido, acciones performáticas como La Yeguada Latinoamericana no buscan representar a todas, sino abrir fisuras en los imaginarios dominantes, interpelar al espacio público y visibilizar los conflictos que atraviesan tanto a la sociedad como al propio feminismo contemporáneo.

Bibliografía

Arribas Lozano, A. (2014). *Lógicas emergentes de acción colectiva y prácticas colaborativas de investigación: Apuntes para una antropología junto y con los movimientos sociales*. *Gazeta de Antropología*, 30(1), 15.

Ziga, I. (2009). *Devenir perra*. Editorial Melusina.

Lamas, M. (1986). La antropología feminista y la categoría “género”. *Nueva Antropología*, 8(30). [Link](#)

Linett, C. (2018). *Moverse de manera estratégica: Utilizando entonces los elementos normativos que tiene ese espacio público, por el que todos transitamos como cuerpos dóciles, inanimados e indiferenciados*. *Vitrina Dystópica*. [Link](#)

Duna.cl. (2018, 6 de junio). *Las mejores imágenes de una nueva marcha feminista*. [Link](#)

T13. (2018). *Registro audiovisual de marcha feminista* [Tweet]. [Link](#)

Yeguada Latinoamericana. (s.f.). *Banda de guerra Yeguada Latinoamericana: Manifiesto*. [Link](#)